
Politik Psikoloji Dergisi
The Journal of Political Psychology

Derleme Makale

Review Article

**SENNETT'İN ÇALIŞMALARINDA ŞEHİR PSİKOLOJİSİ:
MODERN KAPİTALİST ŞEHİR KARŞISINDA BİREY**

Turgay Ovalı*

Öz: Sennett'in sosyal bilimlere en önemli katkılarından biri, şehirlerin, modern dünyada bireylerin üzerindeki etkileri ve yaşamlarını şekillendirmelerindeki rolü üzerindeki çalışmaları olmuştur. Sennett, bu yönüyle şehir psikolojisi alanında da önemli bir düşünür olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Sennett'in çalışmalarında seküler-kapitalizm üzerine kurulmuş modern şehrin, sakinleri üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Sennett'in çeşitli eserleri taranıp incelenmiş ve modern şehir ile birey arasındaki ilişkilere dair görüşleri onun anahtar kavramları kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Sennett'e göre, farklılıklar mekânı olan modern şehir, beraber yaşama kültürünün tesis edilebileceği bir şekilde planlanmamıştır. Kamusal yaşamın zayıflatılması ve sessizleştirilmesi, dolayısıyla sağlıklı toplumsallaşma imkânının şehir sakinlerinin elinden alınması sebebiyle birey, aktörlükten çıkartılarak izleyici konumuna indirgenmiş, bireyselliğe ve narsist bir kişiliğe mahkûm edilmiştir. Modern şehirde oluşan otoriter ilişkiler bireylerde utanç ve yetersizlik duygusu yaratmaktadır. Yeni tip esnek kapitalizm düzenindeki çalışma koşulları, bireylerde özgürlük, sadakat ve süreklilik duyguları yerine risk, kaygı ve belirsizlik hisleri uyandırmaktadır. Bir tür karakter aşınmasına neden olan kapitalizme karşı Sennett, kişinin kendi kendine yettiği bir üretim biçimi olan zanaatkârlık kültürünü önermektedir. Bununla birlikte, mekânın değiştirilmesiyle insanın da değişeceğine inanan Sennett, toplumsallaşma alanlarının aktive edildiği bir şehir planlamasının önemi üzerinde durmaktadır.

141

Anahtar Kelimeler: Richard Sennett, toplumsallaşma, modernite, şehir.

*Araştırma Görevlisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
turgayovali@hotmail.com | ORCID: 0000-0001-9782-4548

Geliş Tarihi: 13 Mayıs 2021
Received: 13 May 2021

Kabul Tarihi: 21 Temmuz 2021
Accepted: 21 July 2021

Bu makaleye atf için / To cite this article: Ovalı, T. (2021). Sennett'in Çalışmalarında Şehir Psikolojisi: Modern Kapitalist Şehir Karşısında Birey. *Politik Psikoloji Dergisi*, 1(2), 141-154.

URBAN PSYCHOLOGY IN SENNETT'S WORKS: THE INDIVIDUAL VERSUS THE MODERN CAPITALIST CITY

Abstract: *One of Sennett's most important contributions to social sciences has been his Works on the impacts of cities on individuals and their roles in shaping the lives of people in the modern world. In this aspect, Sennett has become an important thinker in the field of urban psychology. The aim of this study is to reveal the negative psychological effects of the modern city built on secular-capitalism on its inhabitants in Sennett's studies. In this context, Sennett's various works are scanned and examined, and his views about the relations between the modern city and the individual are tried to be revealed by using his key concepts. According to Sennett, the modern city, which is a place of differences, was not planned in such a way that a culture of living together could be established. Due to the weakening and silencing of public life, and thus the deprivation of the opportunity of healthy socialization from the inhabitants of the city, people are removed from being an actor and reduced to the position of a spectator and are condemned to individuality and a narcissistic personality. Authoritarian relations in the modern city create a sense of shame and inadequacy in individuals. Working conditions in the new type of flexible capitalism arouse feelings of risk, anxiety, and uncertainty in individuals instead of feelings of freedom, loyalty and continuity. Against capitalism, which causes a kind of character erosion, Sennett proposes a culture of craftsmanship, which is a self-sufficient mode of production. However, Sennett, who believes that people will change with the change of space, emphasizes the importance of city planning in which socialization areas are activated.*

Keywords: *Richard Sennett, socialization, modernity, city.*

GİRİŞ

Sennett, şehir, şehir kültürü ve sınıflı toplum yapısı üzerine çalışmalarıyla şehir sosyolojisinde günümüzün en yetkin isimlerinden biridir. Türkçeye çevrilmiş Karakter Aşınması, Ten ve Taş ve Kamusal İnsanın Çöküşü gibi şehir ve toplum tarihi özellikli kitaplarıyla tanıdığımız toplumbilimci Richard Sennett'in yazıları, genellikle iş, yabancılar ve işbirliği gibi konuları ele almakta ancak her zaman onların nasıl planlanacağına, nasıl uyarlanacaklarına ve içinde nasıl yaşanacağına dair tavsiyeleriyle şehirlere bağlanmaktadır. Şehirdeki toplumsal ve bireysel rollerle ilgilenmesi ve şehirlerde ortaya çıkan toplumsal ilişkilere ve modern dünyada şehirlerin bireylerin yaşamına olan etkileri üzerine olan çalışmaları Sennett'i şehir psikolojisi alanında önemli bir düşünür kılmaktadır. Bu makale Sennett'in çalışmalarında şehir karşısında bireyin durumunu odağa alarak modern

şehirlerde ortaya çıkan toplumsal ilişkilerin insan psikolojisindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Sennett'in kitapları gözden geçirildiğinde, eserlerin, şehir sosyoloji bağlamında çalışma hayatının modernlik eleştirisi çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Günümüz şehirlerinde modern kapitalizmin ortaya çıkardığı psikolojik açmazların temelinde sağlıklı bir toplumsallaşmanın yatmadığına işaret eden Sennett, toplumsal iş birliği, saygı, otorite ve bunlar gibi toplumsallaşma temellerinden yoksun olmanın şehirde yaşayan bireylerde bir tür karakter aşınmasına sebebiyet verdiğini düşünmektedir. Sennett, çözümlerini, modernite öncesi ve sonrasındaki durumu karşılaştırmalı olarak araştırarak ve toplumsal ilişkilerde kaybedilen duyguların yeniden kazanımlarının nasıl mümkün olacağını inceleyerek sunmaktadır. Sennett'e göre iş yaşamındaki ilişkiler şehir yaşamına doğrudan yansımakta, şehir mekânı da modernite süreci içinde bu ilişkilerin dönüşümüne göre şekillenmektedir. Bu durumun düşünsel temellerinde çözümlenmesini gerektiğine inanan Sennett, modern toplumsallaşma biçiminin doğurduğu çıkmazları odak noktasına alarak, seküler-kapitalist şehirleşme ile birlikte ortaya çıkan psiko-sosyal travmaların üstesinden gelmek için insanın karakterini aşındırmayacak ilişkilere ve topluma yeniden güvenmeyi temin edecek yolların bulunmasını salık vermektedir. Bu bağlamda çalışmanın eksenini, farklılıkların mekânı olarak şehirde beraber yaşama kültürünün edinilmesi, kamusal insanın çöküşüyle birlikte otoriter ilişkilerin saygı ve karakterin korunması temelinde yeniden inşa edilmesi konuları oluşturmaktadır.

I. BİR FARKLILIK MEKÂNI OLARAK ŞEHİR

Sennett, kentliliği farklılık kavramıyla açıklamaktadır. Ona göre şehirli olmak, bireyin, farklılıklarla ve yoğunlukla bütünleşen şehirde bir taraftan kendine benzeyenlerle özdeşlik kurması, diğer taraftan kendine benzemeyenlerle birlikte yaşama kültürüne sahip olmakla mümkün olmaktadır (Grönlund, 2007: 4). Şehirlerde insan kendisine yabancı gruplarla karşılaşmakta ve bu yabancılarla bir arada yaşama kültürüne sahip olma sancısı çekmektedir.

Hemen hemen bütün eserlerinde modern şehir yaşamının birey üzerindeki etkilerini inceleyen Sennett, ilk kitabı *The Uses of Disorder*'da toplumun karşılaştığı sorunların kökeninde şehir planlamasının bulunduğunu iddia etmektedir. Ona göre planlamacılar şehri bir bütün olarak görememekte, bunun yerine birbirleriyle bağlantılı parçalar halinde bir makine olarak tahayyül ederek, şehrin bütünlüğündeki parçaları birbirlerinden ayırıştırarak tasarlamaktadırlar. Konut alanları, sanayi alanları, eğitim alanlarının yanı sıra, zengin, fakir, etnik ayırıştırılmalara kapı aralayacak şekilde toplumun farklı kesimleri ve bunlar gibi şehrin işlevsel alanları bütünlükten kopuk bir şekilde planlanmaktadır. Bu durum, şehrin mahallelerini birbirinden koparmakta, insanlar toplumsal türdeşlik içinde

kalmaya zorlanmakta ve şehrin sakinleri arasındaki temas git gide kopmaktadır. Şehir mekânı bu şekilde organize edildiğinde, sakinlerinin tecrübeleri kısır bir döngüye girerek basitleşmekte, yabancı olarak addedilmek zorunda bırakılan kenttaşlardan gelebilecek tehditlerden ve sıkıntılardan kaçınma isteği şehir yaşamına hâkim olmaktadır. Bu, aynı zamanda türdeş olmayan diğer gruplardaki insanları basamaklılarla etiketleyerek uzak tutma temayüllerini doğurmaktadır. Şehir, kimlik krizinin doğduğu yerdir ve kimlik kriziyle ancak bu şekilde başa çıkılmaktadır (Sennett, 1992).

Yabancı tehdidinin şehrin sakinlerini içine kapanık hale getirmesinin güzel bir örneğini Sennett, *Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890* başlıklı kitabında vermektedir. Şehir sosyolojisinde doğal bir gözlem alanı haline gelen Chicago, Sennett'in de orta sınıf ailelerini incelediği yer olmuştur. Yaptığı araştırmanın sonucunda, geniş aile biçiminin terk edilerek egemen aile tarzı haline gelen "çekirdek aile" olgusunun ailenin kendisini şehirden çekmesinde etkisinin büyük olduğu sonucuna varmaktadır. Çekirdek ailenin evi, artık tanınmayan ve karmaşıklığından ötürü ne olduğu kestirilemeyen dış dünyaya karşı bir sığınak haline gelmiştir (Sennett, 1970).

Son kitabı *Building and Dwelling*'de yeniden farklılıkların mekânı olarak şehir olgusuna geri dönen Sennett, ana sorunsal olarak şehirlerin iki yönü olan yapılı çevre olarak şehir ve insanların yaşadıkları yer olarak şehir arasındaki ayrımın şehirlerde yaşanan sorunların temelinde nasıl yattığını göstermeye yönelmiştir. Bu, Fransızca şehir için kullanılan iki kelimedenden bahsederek açıkladığı bir ayrımdır. *Villé*; inşa edilen yer olarak şehir ve *cit*; yaşanan yer olarak şehir. Kitabın temel argümanı, bu ikisinin ayrıldığında şehirde sorunlar ortaya çıktığı, bu yüzden *vill* ve *cit*'nin birleştirilmesi gerektiğidir. Kitabın alt başlığı olan 'şehir için etik kurallar' ifadesi burada önem kazanmaktadır. Yazara göre şehirler bugün artık gittikçe büyümesiyle ve karmaşıklaşmasıyla ne *vill* ne de *cit* konumundadır ve birbirinden farklı birçok insan grubunu barındırmaktadır. Bu grupların barış içerisinde birlikte yaşayabilmelerini mümkün hale getirmenin yolu şehirlerin tasarımında etik değerlerin kullanılmasıdır.

Kitabın ilk bölümü, *vill* ve *cit*'nin arasındaki kırılmanın tarihsel olarak nasıl yaşandığına ayrılmıştır. Ondokuzuncu yüzyılda başlayan ve gittikçe ivme kazanan *vill* ve *cit* arasındaki bu kırılma yirminci yüzyılın kent bilimleri anlayışında artarak devam etmiştir. Örneğin, Chicago Okulu şehrin toplumsal yapısına değinmiş ancak iyi bir okulun nasıl tasarlanması gerektiği hakkında hiçbir fikir belirtmemiştir (Sennett, 2018: 62). Le Corbusier'in Atina Şartı ise görsel olarak şehri âbâd ederken, toplumsala bakan yönüyle oldukça zayıf kalmıştır (Sennett, 2018: 74). Jane Jacobs'un, şehri küçük ölçekli, kendiliğinden bir eylemin ürünü olarak görmesi ve Lewis Mumford'un toplumsal reform aracı olarak planlanan metropol vizyonu, şehir planlamasında bu ayrımın sancılarını yansıtmaktadır (Sennett, 2018: 75).

Sennett, küresel seyahatlerinden anekdotlar sunarak şehirde yaşama sorununu ele almaktadır. Örneğin, Sennett'in eserde sıklıkla atıf yaptığı görüşmecilerinden biri olan ve Delhi'de çalıntı telefonlar satan bir göçmen olan Bay Sudhir'in büyük şehre ait olma mücadelesi üzerinden düşüncelerimizi kışkırtmaktadır (Sennet, 2018: 78-87). Bay Sudhir, şehir toplumunun dışladığı dezavantajlı gruplardan biri olarak şehre entegre edilmesi gereken biridir ve Sennett için harika bir örnek teşkil etmektedir. Sennett'e göre, inşa edildiği şekliyle *villé* olarak dezavantajlı grupları dışlayan ve içinde yaşanan hayata yani *cité*'ye sırtını dönen yaklaşım, şehrin temel etik sorununu oluşturmaktadır. Şehirdeki diğer insanlarla nasıl anlaştığımız burada önem kazanmakta, şehrin çeşitliliği içinde, toplumsal ve etnik farklarla başa çıkabilmenin yolu etik bir şehrin inşasından geçmektedir.

Sennett'e göre, bu sorunların çözümü için başta yerel yönetimler ve planlamacılar olmak üzere yetkililer bir dizi plan geliştirmelidir. Sennett, bu planların şehirde göçmen gibi davranarak oluşturulması gerektiğini söyler (Sennet, 2018: 135). Bay Sudhir'den ilham alarak Sennett, yeni bir ahlâk kuralına varabilmek için *villé*'nin nasıl yeniden tasarlanması gerektiğini düşünmektedir. Burada birincil odak noktası mimarinin ve arazi kullanım planlamasının buluşma yeri olan kentsel tasarımıdır (Sennet, 2018: 147). Sennett, planlamada bilinen diğer şeylerin yanı sıra, aşağıda daha ayrıntılı belirteceğimiz beş etik ilkenin (senkron merkezler, işaretleyiciler, gözeneklilik, tamamlanmamış formlar ve tohum planlaması) benimsenmesi gerekir. Şehir, yönetici sınıfın sıklıkla yanılığa düştüğü gibi belirli bir ırka, millete, kültüre hatta nesle bile ait değildir. Bu yüzden kullanılışı değişip genişleyebilmesi için tasarlanmalıdır. Kimlik siyaseti üzerinden olmayan bu planlamanın amacı, gözenekli, eksik ve çok katlı bir şehre olanak tanımak olmalıdır (Sennet, 2018: 159-186). Bu nedenle Sennett, planların, profesyoneller tarafından tamamen bırakılarak şehir topluluğuna devredildiği zamana kadar, uzmanlar ve kamuoyu tarafından ortaklaşa üretilmesi gerektiğini savunmaktadır. Üretilen bir şehir, yerini yaşayan bir şehre ancak bu şekilde bırakabilir.

Sennett için şehir etiği oldukça önemli bir konudur. Yetkililerin görevi, doğaya hükmetmek yerine doğaya uyum sağlayan, onarılabilir şehirler tasarlamaktır. Sennett'e göre, açık bir şehirde yaşamak, insanların bir arada olmaktan ziyade bir şeyler yapmak için toplandığı bir tür sınırlı kardeşliğe dayanmaktadır. Kantçı bir söylemle, bizden 'sosyal olmayan sosyalleşmenin' peşine düşmemizi istemektedir. Yani farklılığa tahammül eden ama samimiyetten kaçınan bir sosyalleşme (Sennet, 2018: 201). Bu açıdan Sennett, sadece şehirciler, planlamacılar, tasarımcılar ve mimarlara değil, aynı zamanda şehir sakinlerine de tavsiyelerde bulunmaktadır. Bir şehirde yaptığımız günlük seçimlerin etik olması gerekmektedir. Örneğin Delhi'de etik sorular şunlardır: Müslümanlar ve Hindular aynı alanı paylaşabilecekler mi? Aynı sokak köşesinde takılabiliyorlar mı? Aynı kafeleri kullanabiliyorlar mı? Aynı yerlerden alışveriş yapabiliyorlar mı? Bu etik sorular, yasalara saygılı bir vatandaş olmak veya başkasının mülkiyet haklarına saygı göstermekle ilgili değildir. Bunlar, farklılıkların nasıl bir araya gelebileceği

hakkındaki toplumsal sorulardır. Bu nedenle açık *cit*'yi, ait olmaktan ziyade bir yapma yeri; açık *vill*'yi de boşluklar, dzensizlikler, kesintiler ve eksikliklerle dolu bir yer olarak dşnmeliyiz (Sennet, 2018: 218).

Sennett, akıllı şehirleri de açık akıllı şehir ve kapalı akıllı şehir olmak zere ikiye ayırmaktadır. Yazara gre, kapalı akıllı şehir insanları aptallaştırırken, açık akıllı şehir onları daha akıllı hale getirmektedir. Kapalı akıllı şehir kuralcı, açık akıllı şehir ise koordine edicidir (Sennet, 2018: 132-133). Kuralcı akıllı şehir size bir şeyi yapmanın en iyi yolunu, en iyi rotayı anlatır. Dşncelerinizi sizin iin seer. Koordine eden açık akıllı şehir ise seim alanınızı geniletirken dşnmenizi saėlayarak size tm şehir hakkında data sunar. Kapalı akıllı şehre bir rnek, Gney Kore'deki Songdo'dur (Sennet, 2018: 213). Şehir, hava kalitesi, elektrik kullanımı, trafik akıřları ve diėer insan faaliyetlerinin yorumlayıcı algoritmalar ile izlendiėi bir kokpitten ynetilmektedir. Aık akıllı şehirlerde ise teknoloji ok daha ucuzdur ve ıkıř noktası olarak vatandařların davranıřları esas alınmıřtır. Kapalı akıllı şehirlerle arasındaki temel fark, açık akıllı şehrin vatandařlara ve vatandař gruplarına geri bildirim zerinde kontrol saėlamasıdır. Kapalı akıllı şehirler, rızalarının olup olmadıėına bakmaksızın, vatandařların davranıřlarını izlerken, açık akıllı şehirlerde veriler kamuya açık hale getirilir. Aık akıllı şehrin bir rneėi, katılımcı bir btceleme srecinin oluřturulduėu ve bilgi teknolojisinin toplu karar alma srecini desteklediėi Brezilya'daki Porto Alegre'dir. Diėer bir rnek, SimCity benzeri 3D bilgisayar modellerinin, vatandařlar ve planlamacılar arasında kentsel karar alma srelerinde açık bir tartıřmayı mmkn hale getirdiėi, Fransa'nın Lyon şehrindeki ForCity projesidir (Sennet, 2018: 131).

Yazara gre planlamacılar etik ilkelerin yerine, kentsel tasarımın kalitesine veya daha da kts, emlak endstrisinin kr marjına odaklanmaktadır. Sennett bu yaklařıma karřı saėlam bir tavır alır nk bu yaklařım, onun şehir yařamının z olarak dřndėu karmařıklık, eřitlilik ve aıklıėı (*complexity, variety and openness*) gz ardı etmektedir. Aık bir sokak hayatı bunun nemli bir gesidir. İna edilene şehir hkim olmaya bařladıėında, yařayan şehir boėulma tehlikesiyle karřı karřıya kalır. İna edilene şehir ile yařayan şehri birleřtirmenin yolu birtakım tasarım ilkelerini uygulamaktan gemektedir. Bu ilkeler, *vill* ile *cit* arasında doėru dengeyi bulduracak rehber grevi grrlere. Onun şehir etiėi bu ilkelere ortaya ıkmaktadır. Sennett, bunu açık bir řekilde dile getirmemekte fakat kitabını, şehir planlamacılarının bina ve konutu bir araya getirmeye yardımcı olabilecek beř tasarım ilkesiyle bitirmesi, onun asıl amacının şehir etiėi olduėunu ortaya koymaktadır. Şehrin tasarımını etik deėerler belirlemelidir. Bu beř ilke; meydan gibi kamusal alanları ieren ve insanların birbirlerini tanıyıp rahatlıkla etkileřime geebilecekleri açık alanlar olan senkron merkezler (*synchronous centers*); şehrin kimliėini belirleyen kule, kale, dikilitař gibi tarihi ve anıtsal olan iřaretleyicilerin yanında caddelerin keřiřim noktası ve saksı alıları gibi mtevazi iřaretleyiciler (*punctuated markers*); insanları evine kapatmayacak ve etkileřimlerini gcl tutacak mahalle tipi yapılanmaları zendirecek bir

gözeneklilik (*porousness*); özellikle yoksulların kendi evlerini ileride büyütmelerine imkan tanıyan ve şehri gelecek nesillere açan tamamlanmamış formlar (*incomplete forms*) ve yapıların farklı şekilde kullanılmasına müsaade eden, Sennett'in ölçek büyütmenin anahtarı olarak gördüğü tohum planlaması (*seed-planning*) şeklinde sıralanmaktadır. Şehirciler ve planlamacılar, ayrılmış alanlar yerine etkileşim ve entegrasyon alanları oluşturmalıdır.

II. KAMUSAL İNSANIN ÇÖKÜŞÜ VE OTORİTENİN MEKÂNI OLARAK ŞEHİR

Kamusal İnsanın Çöküşü kitabı, Sennett'in en çok ses getiren eserlerinden biri olmuştur. Sennett'in buradaki odak noktası, şehirlerin dönüşümü ile birlikte kamusal davranışların değişimi doğrultusunda sosyalleşme imkânından mahrum bırakılan bireyin toplumsallığının zayıflatılmasıdır. Tüketim alanlarında, iş yerlerinde, ailelerinde, kamusal ve özel alanlarında farklı biçimlerde sosyalleşmekte olan insanların gözünde kamusal alan, yeni gelenlerin de yarattığı değişimle bilinmezliğin verdiği bir korku ve güvensizliğe bürünmüştür. Bunun altında, sekülerizm ve kapitalizmin dünyayı anlamlandırmayı somutluk kriterine indirgemesi yatmaktadır. Metaların artışı ve tek tipleştirilmesi insanların duygu dünyasını da değiştirmektedir. Kamusal alan ve özel alan ikiliği doğmuş ve güvenilir olma özelliği özel alana, güvensizliğin vasfı da kamusal alana indirgenmiştir.

147

Kamusal alandaki sosyalleşmede ortaya çıkan gerileme özel alanlarda büyük eksikliklere yol açmakta; modern birey gitgide kendisine odaklanmakta, narsistik bir yakınlık ve kendinde boğulma durumunu yaşamaktadır. Kısacası, kamusala alan zayıfladıkça bireysellik güçlenmiştir. Örneğin, mağazanın doğuşu, alışveriş alanının daha az kamusal bir deneyime sahip olmasına kapı aralamıştır. Meta fetişizmi, sosyalleşmenin yani toplumsal iletişimin azalmasının bir göstergesidir. Kişilikleri tamamen gelişemeyen ve kamusal alanda aktör olmaktan çıkıp izleyici konumuna düşen birey, benliğini kutsayarak kendine dönük bir şekilde kamusal alandan çekilmekte, kendisinin çekildiği bu alanı ise kamusal olarak kabul ettiği sanatçı/politikacının doldurduğunu düşünmektedir. Sennett, aktörlüğünü yitirmiş benliğin kendine kapanarak boşluk hissine düştüğünü öne sürmektedir (Sennett, 2010). Kendi ifadesiyle “sessizlik, sosyalliğe karşı kamusal bir savunma hakkı” (2010: 281) haline gelmiştir.

Şehir yaşamıyla birlikte gelen modernliği oluşturan zihinsel yapı bireyde narsizmi doğurmaktadır. Birey bir defa narsist benliğe sahip olduğunda, oyunun kurallarını birlikte oluşturulması gerektiğini unuttur ve bu kuralların değişmez olduğuna inanmaya başlar. Kamusal alanını yitiren birey sosyalleşmesini de yitirmiştir. Seküler-kapitalist yapının sundukları artık bir gerçeklik haline gelmiş ve böylece bireyi narsizmi içerisinde pasifleştirmiştir. Weber'de protestan-kapitalist ahlak

neyse, Sennett'te narsist benlik de odur. Anti-sosyal kişilik bozukluğu sosyalleşmesini yitirmiş benliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamusallık, kalabalığın içinde yalnız kalmayı ve medeni bir kayıtsızlığı ifade ettiğinde, kamusal alanın yeni aktörleri olan politikacılar, izleyiciler tarafından sosyalleşme yükümlülükleri ile donatılmaya başlanmıştır. Kitle iletişim araçları, izleyicilerin pasifliğini artırmasıyla izleyici-aktör ilişkilerini daha fazla keskinleştirmiştir. Modern bireyin tek taraflı bir iletişime maruz bırakılması toplumsallaşmayı görünür kişilere havale etmesini kolaylaştırmaktadır (Sennett, 2010: 365). İktidarın toplumsal kontrolü sağlamasında kamusal alanın bu şekilde yıpranmasının önemi büyüktür.

Sennett, "Otorite" isimli kitabında modernleşmeyle birlikte şehir yaşamında ortaya çıkan otoriter ilişkileri mercek altına almaktadır. Modern şehir yaşamı, bireyleri diğer bireylerle otorite kavramı etrafında bir ilişki biçimine sokmaktadır. Aile içinde ebeveynleriyle çocukların ilişkisi, ülke içinde devlet ile vatandaşın ilişkisi, iş yaşamında patron ile çalışan veya amir ile memur ilişkisi otorite merkezli ilişkilerdir. Sanayi öncesi toplumlarda bu ilişkiler otoriteden ziyade meşruiyet merkezli ilişkilerdi. Kapitalist kültür ve piyasa ekonomisinin egemen olmasıyla birlikte ilişki biçimleri otoriter hale gelmişlerdir. Dolayısıyla, bu otoriter ilişki biçimleri bireyde güvensizlik ve utanç duyguları üretmeye başlamıştır. Piyasa ekonomisinin işleyişi insanlar arasında bir tür muhtaçlık veya bağımlılık ilişki biçimini yaratmakta, bu ilişki biçimi de onlarda utanç duygusunu uyandırmaktadır. Bu duygu, birey bazında kalmayarak gitgide toplumsal bir duyguya dönüşmüştür. İnsanlar, çocukluktan itibaren anne-babalarıyla, öğretmenleriyle, işverenleriyle korkuya dayalı otoriter bir ilişki biçimine girmekte, oluşan otorite bağları kendi iç dünyalarında meşruiyetten yoksun olduğunda bir yarılmaya ve utanç duygusuna sebebiyet vermektedir. Bu noktada Sennett'in, otorite kavramının analizinin merkezine toplumsal duygularımızın nasıl oluştuğunu koyduğu görülmektedir (Bilgir, 2015: 273).

Modern şehir ile birlikte birilerine muhtaç olmak veya zayıf olmak utanılacak bir duygu haline gelmiştir. Modernlik bu eşitsizliği olması istenmeyen bir durum olarak sunmakta, otoriter bağlar eşitsizliği katlanılmaz hale getirmektedir. Hâlbuki "aristokratik toplumlarda ya da diğer geleneksel toplumlarda zayıflık, kendi başına utanılacak bir durum değildi. Kişi, toplumda, zayıflığı bir başkasından miras alıyordu; zayıflık kişinin kendi eseri değildi." (Sennett 2011: 55)

Modernlik öncesinde de elbette ast-üst ilişkileri vardı fakat bu ilişkiler kişilerde bir aşağılık kompleksi oluşturmuyordu. Bunun nedeni eşitsizliğin mesleklerde olsun toplumsal statülerde olsun aileye referansla temellendirilmesiydi. Halbuki şehirleşen modern yaşamdaki bireycilik ve narsizm, kişide aşağılık kompleksi meydana getirmektedir. Zayıf olmak, aşağıda olmak, acınacak durumda olmak şehirleşmiş sanayi toplumunda utanılacak bir şey haline gelmiştir. Serbest piyasa

koşullarında bağımlılık ilişkileri, insanları dünyadaki konumlarını sorgular hale getirmiştir. Şehir insanı, yaşadığı travmatik durumda şu şekilde hissetmeye başlamıştır: “Madem toplumsal hareketlilik, dolayısıyla toplumsal statüde yükselme eskiye oranla daha müsait bir duruma gelmiştir, neden toplumsal statüsü yükselen ben değilim de otorite olarak kabul etmek zorunda olduğum üst konumdaki kişi olmuştur?” Dünyadaki konumundan bireysel olarak kendisini sorumlu tutan modern şehirli birey, var olma mücadelesindeki başarı ya da başarısızlıklarını kişisel bir güçlülük ya da zayıflık sorunu olarak görmeye başlamıştır (Sennett, 2011: 56). Burada başarı kavramı ön plana çıkmaktadır. Modern şehirde başarı kutsallaştırılmakta, içeriği ve anlamı değiştirilmekte, artık kişilik ile bir tutulmaktadır. Bu rekabet ortamında bireyin, dışarıya karşı çok daha içine kapandığı görülmektedir çünkü toplumsallaşmasının yegâne mümkün olduğu kamusal alanda kendini ifade etmekten çekinmekte, utanç ve yetersizlik hissine kapılmaktadır. Böylece bireyin kamusal alandaki izleyici rolü pekişmektedir.

Sennett’e göre kapitalizm ve tüketim kültürünün değerleriyle işlenen otorite, geleneksel bağlamından aile dışındaki ast-üst ilişkilerinin aile içindeki rollere büründürülerek paternalist bir yolla koparılmıştır (Sennett, 2011: 65). Patron artık bir baba gibidir. Geleneksel üretimde aynı zamanda patron olan babanın yerini kapitalist üretimde aynı zamanda baba olan patron almıştır. Aileden kaynaklanarak zenginleşen sosyalleşme, yerini ailevi bir aidiyet oluşturmak yoluyla üretimi artırmak isteyen paternalizm soslu kapitalist çalışma tarzı otoriteye ve sosyalleşmeye bırakılmaktadır. Bu ne tamamen reddedilebilen ne de tamamen itaat edilebilen bir otorite biçimi olması sebebiyle bireyde bir umursamazlık ve kayıtsızlık duygusu oluşturur ve topluma bir yadsıma kültürü biçiminde sirayet eder (Sennett, 2011: 194). Kamusal alan bu noktada bir savunma alanı haline gelmiş, sosyalleşme yüzeyselleşmiş ve özel alana hapsedilmiştir.

III. SAYGININ YİTİMİ VE KARAKTERİN AŞINMASI

Sennett, otoritenin yoğurduğu sosyal ilişkilerin kararsız dünyasında, saygı kavramını herkesin dert ettiği bir konu olarak ele almakta ve karşılıklı saygıya ulaşılmasını zorlaştıran faktörleri irdelemektedir. Saygının ön koşulları olarak gösterdiği karşılıklılık ve tanıma iletişim kanallarının modern şehir hayatında kapalı kalması, birbirlerine otorite ile bağlanmış bireylerin hem kendilerinden hem de başkalarından saygı görmekte güçlük çekmesine sebep olmaktadır. İnsanların gittikleri devlet dairelerinde karşılaştıkları gayri-şahsi iletişim biçimi olsun, iş hayatındaki ast-üst ilişkileri olsun bireyin karşılaştığı ilişki biçimleri modern şehir hayatında merhamete yer bırakmamaktadır. Acınmak, birey için artık saygının yitirildiği bir noktayı işaret eder hale gelmiştir. Rekabet, ekonominin ve eğitimin temel unsuru haline gelmiştir ve bu durum modern toplumda saygı ilişkilerinin bozulmasına ve eşitsizliğin hâkim olmasına neden

olmaktadır. Hâlbuki yetenekleri olan herkes toplumsal statü kazanamayabilir. Yani, başarının elde edilmesi ve statü kazanımı sadece rekabete göre belirlenmemektedir. Bununla birlikte saygının tesisi statüye göre oluşmuştur ve üstlerin astlara olan davranış biçimi de rekabetin yıkıcılığından doğmuştur.

Sennett, modern şehirde eşitsizlikler üzerine kurulan bir yaşam biçiminde özsaygının oluşturulması noktasında zanaatkârlığın önemine ve işlevine dikkat çekmektedir. Zanaatkâr diğer insanlarla yukarıda anlatılan türde bir otorite ilişkisine girmediği için kendi enerjisiyle kendisi için bir şeyler ortaya koymaktadır. Bu nedenle eşitsiz bir dünyada kendine saygısını koruyabilen kişi yalnızca zanaatkârdır (Sennett, 2005: 108).

Zanaatkâr adlı çalışmasında, modern kapitalist ekonomi biçiminde farklı bir ilişki biçimi olarak zanaatkârlığın sunduğu olanakları tartışmaktadır. Zanaatkârlık kapitalist ekonomiye karşı ideal bir karşı çıkma, toplumun sağlığına uygun bir çalışma ve üretme biçimidir. Bir tarafta meta fetişizmi ve tüketim kültürü, karşıt tarafında ise zanaatkârlıkla yoğrulan üretim ve tüketim alışkanlıkları bulunmaktadır. Bu yönüyle zanaatkârlık sosyalleşme olanaklarını da bünyesinde barındırmaktadır (Sennett, 2013).

Karakter Aşınması adlı eserinde Sennett, zanaatkârlığın tüm olumlu taraflarının yıpratıcı ve ortadan kaldıran şeyin yeni türde bir esnek kapitalizmin çalışma şekli olduğunu iddia etmektedir. Yeni esnek kapitalizmde bireylerden esnek olmaları, değişimlere ayak uydurmaları, samimi gibi görünen geçici ilişkiler kurmaları ve akışkan olmaları beklenmektedir. Çok daha fazla özgürlük vaat eden fakat yeni kontrol biçimlerinin geliştirildiği bir sistemdir bu (Sennett, 2017: 10) 5 farklı hayat hikâyesi üzerinden yeni kapitalizmin insanlar üzerindeki etkilerini ölçmeye çalıştığı bu eserinde Sennett, diğer çalışmalarının aksine beyaz yakalı çalışanların yaşamlarına da yoğunlaşmaktadır. Onlarla yapılan röportajlardan yola çıkarak, şirketlerin ve bürokrasinin insanların istikrar ve bağlılık duygularını aşındırdığını ve deneyim olan bir hayat hikâyesi yaşamalarını engellediğini belirtmektedir.

Birinci örnekte, toplumsal hiyerarşide alt sınıfta olan bir ailede erkeğin amacı sınıf atlamak için sürekli çalışmaktır. Kadın, işe girdiğinde utanç duyan erkeğin buna mecbur olduğunu kabul etmesi, kişiliğini zedelemiştir. Çift, neredeyse tamamen tekrara dayalı ve geleceği öngörülebilir bir yaşam sürdürmektedir. İkinci örnekte teknoloji sektöründe çalışan üst düzeyde geliri olan Rico, kendini zamanın hizmetkârı olarak tanıtmakta, zamanın baskısı altında ezildiğini, kendisine dayatılan bir hayatı yaşadığını, kendi yaşamı üzerindeki kontrolü yitirdiğini hissetmektedir. Arkadaşlık bağları kopmuş ve sığlaşmış, giderek yalnızlaşmıştır. Eşi ise işini internet ve telefon üzerinden hallettiği için çalıştığı yere ve iş arkadaşlarına sanal bir duyguyla bağlı olduğunu belirtmektedir. Onların hayatında uzun vadeye yer yoktur. Dört defa iş, buna bağlı olarak da şehir değiştirdikleri için belli bir mekâna aidiyet hissinden kopuk kalmışlardır. Uzun vadeli dostluk ilişkileri, güvene ve sadakate dayalı olduğu için onların hayatından tamamen

çıkıştır. Esnek kapitalizm içinde hem kurumlar hem de kurum içindeki konumlar sürekli değişmekte, piyasa ani değişimlerle yapılandırılmaktadır. Bu yüzden bireylerin yaşadıkları insanlarla olan ilişkileri gerçek deneyimlere dayanmamaktadır. İlişkiler, bunun yerine sığ, Baumann'ın "üst cep ilişkileri" şeklinde ifade ettiği (Baumann, 2016: 78), gerektiğinde dışarı çıkarılabilecek fakat gerekmediğinde cebin derinliklerine itilebilecek bir ilişki biçimi haline dönüşmüştür. Esnek kapitalist çalışma düzeninde rekabetin yerini kaygı almaktadır. Eskiden iş arkadaşının işten çıkarılması rekabet azaldığı için bir rahatlama sağlarken yeni esnek çalışma düzeninde "sıradaki ben miyim?" kaygısı çok daha baskın hale gelmiştir. Örgütlere bağlılığın azaldığı bu çalışma düzeninde birey her şeye karşı esnek olan biçiminde tanımlanmaktadır (Sennett, 2017: 47-66).

Zanaatkâr, yoğunlaşma ve ustalığa ulaşmak amacıyla uzun süreli bir çıraklık ve kalfalık dönemlerinden geçtiği için yaşam hikâyesi oluşan kişiydi. Yeni kapitalizmdeki çalışma tarzı iş yapma kabiliyetini zayıflattığı için hayat tecrübesinden yoksun bireyleri doğurmaktadır. Sennett, bunun örneğini Bostonlu fırıncılar üzerinden vermektedir. Zamanla gıda şirketine dönüşen fırın, esnek uzmanlaşma mantığına uygun olarak farklı ürünlere göre ayarlanabilen, fırın işçilerinin malzemesiyle ya da ekme somunlarıyla hiçbir temasa girmeden, bütün üretim sürecini ekrandaki ikonlar aracılığıyla takip ettiği ve işçilerin pek azının ürettikleri somunları görebildiği, sadece ekrana dokunarak Rus, İtalyan veya Fransız ekmeği üretmenin mümkün olduğu bir yere dönüşmüştür. Ekme artık ekrandaki temsilinden ibarettir (Sennett, 2012: 70). Bu esnek organizasyon, işin mekânsal, zamansal ve deneyimsel doğasını ortadan kaldırmaktadır. Zanaatkârlığın özündeki rutinin tam tersi olan bu durum, modernitenin durağan yaşam öykülerinin aşınmasını da açıklamaktadır.

Risk kavramı Sennett'te esneklik düzeninin bir özgürlük ideali olarak sunduğu şeye karşıt konumda verilmektedir. Örnek olarak verilen bar sahibi Rose, monoton yaşamından sıyrılma isteğiyle esnek ilişkilerin ortasına, bir reklam şirketinde çalışmaya başlar. Bu durum esnek kapitalizmin insanları değiştirmeye ve risk almaya ittiğinin bir göstergesidir. Bir yıl içerisinde işin belirsizleşmesi Rose'u işten çıkarılma endişesi ve güvensizlik duygusuna sürüklemiştir. İş o kadar belirsizdir ki artık kendisini başarılı veya başarısız olarak görememektedir. Yaşlı olduğu için kendisiyle alay edilmektedir. Çünkü gençlik değişimle, yaşlılık durağanlıkla özdeşleştirilmektedir. Geçici projeler bittiğinde yeni projelerin gelmesi gereklidir. Her proje bir öncekinden farklılık gösterdiğinden tecrübe ve bilgi birikiminin de bir değeri kalmamıştır. Yeni kapitalizmde şimdi ve burada önemlidir ve her şey o ana bağlıdır. Birey, şimdiki zamana mahkûm olmuş, geleceğini belirleme şansından mahrum bırakılmıştır. Tecrübeden doğan güven duygusu, yerini karakteri aşındıran güvensizlik, belirsizlik ve endişe duygusuna bırakmıştır. Burada uzun ilişkilere yer yoktur ve bu nedenle amaçlı insan yerine ironik insan karakteri ortaya çıkmıştır (Sennett, 2017: 131). Esnekliğin neden

olduğu uçuculuk durumu, zaman içinde bireyin kendi gerçekliğinden şüphe etmesine yol açar, birey hiçbir şeyin sabit olmadığı hissine kapılarak kendine kalıcı bir değer atfedemez hale gelir (Sennett, 2017: 132).

Sennett, bu eserinde esnek üretime geçen IBM'in yeniden yapılanma sürecinde atılan bir grup orta yaşlı bilgisayar programcının deneyimlerinden yola çıkarak esnek kapitalizmde başarısızlık kavramını da incelemektedir. Bu insanlar işten atılmalarına anlam verememekte, kendilerini yetersiz görmedikleri için ilk önce şirketi ihanet ile suçlamakta, daha sonra ucuzlayan iş gücünden dolayı suçu dış ülkelerde bulmakta ve nihayet başarısızlıklarını kendi sınırlılıklarıyla açıklamaktadırlar. "Başarısızlık, artık sadece en yoksul ve çaresiz kesimleri bekleyen bir kader olmaktan çıkarak, orta sınıfların yaşamında da daha sık karşılaşılan, sıradan bir olay haline gelmiştir (Sennett, 2017: 136)." Bireyin benliği sonsuz güvensizlik içerisinde sonu gelmez bir oluş haline dönüşmüştür (Sennett, 2017: 152). Bu yüzden hayatına yön veremeyen, kendisine has bir yaşam öyküsü oluşturamayan birey, karakterinden sürekli ödün verir hale gelmiştir.

SONUÇ

Sennett'in eserleri, her ne kadar modernite eleştirisi etrafında dönse de bireyin toplumsallığını kaybetmesi sorunu çerçevesinde ele alındığı için şehir psikolojisinde önemli yer tutmaktadır. Şehir, Sennett'te her şeyden önce farklılıkların mekânıdır ve birlikte yaşama kültürünün oluşturulması gereken yerdir. Şehir planlamasının, farklı grupları birbirinden ayıştıracak şekilde yapılması, sorunların temelinde yatmaktadır. Akıllı bir planlama ile yaşanan şehir ile inşa edilen şehrin barıştırılacağı bir tasarımla etik değerlerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Sennett'in senkron merkezler, işaretleyiciler, gözeneklilik, tamamlanmamış formlar ve tohum planlaması şeklinde formüleştirdiği bu etik değerler, şehirdeki farklılığı zenginlik haline getirecek ve sakinler, ayrılmış alanlar yerine etkileşim ve entegrasyon alanlarında birlikte yaşama kültürüne sahip olabileceklerdir.

Sennett'in şehir psikolojisi bağlamında üzerinde durduğu en önemli konulardan biri kamusal alanın içinin boşaltılarak bireylerin toplumsallaşmasının önüne engeller koyulmasıdır. Seküler-kapitalizme dayanan modernliğin dayattığı şehirlerdeki yaşam tarzı toplumsallığı zayıflatmış, insani ilişkilerde bir kırılma meydana getirmiştir. Birebir ilişkilerden koparılan ve nesnelere olan bağın değişmesi bireyi kamusal alanda aktör olmaktan çıkararak izleyici konumuna dönüştürmüştür. İnsanların birlikteliği güvene istikrara gereksinim duymaktadır. Fakat seküler-kapitalist yaşam tarzının norm ve değerleri birlikteliği önemli ölçüde aksatmaktadır. Kamusal alanın zayıflaması bireyselliği yükseltmiş, insanlar git gide kendilerine odaklanarak narsist bir yapıya bürünmüşlerdir.

İzleyici konumunda olan bireyler, birlikte karar alma yolunu terk ederek kamusal alanın aktörleri olan iktidarın tek taraflı iletişimine maruz kalmaktadırlar.

Modernleşmeyle birlikte şehirde ortaya çıkan otoriter ilişkileri mercek altına aldığı çalışması “Otorite” kitabında Sennett, piyasa ekonomisinin işleyişinin bireyler arasında oluşturduğu güvensizlik ve utanç duyguları üzerinden bir okuma yapmaktadır. Zayıflığın kendi başına utanılabilecek hale gelmesi, başarının kutsallaştırılması ve kişilik ile bir tutulması, bireyi duygusuz bir rekabet ortamına sürüklemekte ve kendini ifade etmektan çekinmesine, utanç ve yetersizlik duygularına sürüklenmesine sebep olmaktadır. Birbirlerine otorite ile bağlanmış bireyler, toplumsal saygınlıklarıyla birlikte özsayıgılarını da yitirmektedirler. Bürokrasi ve hiyerarşinin kurallarının geçerli olduđu bir şehir yaşamında saygı, statü ile belirlenir hale gelmiştir.

Sennett, bu tür ilişkilerin sorumlusu olarak gördüğü kapitalist ekonomiye alternatif olarak zanaatkârlığı savunmaktadır. Toplumda modern otorite ilişkisine girmeyen tek kesim olarak zanaatkârlar, kendi enerjisiyle kendisi için bir şeyler ortaya koydukları için özsayıgısını koruyabilen tek kesimdir.

Sennett’in şehir psikolojisine dair bizce en önemli eseri “Karakter Aşınması”dır. Yeni esnek kapitalizmin karakter üzerindeki sonuçlarını çalışma biçimleri açısından ele aldığı bu çalışmasında Sennett, sürekli değışen kurumların ve kurum içindeki konumların bireyde aidiyet hissini hırpaladığını ve onların uzun erimli ilişkilere girmekten kaçınmasına sebep olduğunu belirtmektedir. İşten atılma riski, zamanın baskısı altında ezilme, yaşamları üzerinde kontrolü kaybetme hissi, esnekliğin neden olduđu uçuculuk durumu gibi etkenler, bireyin hiçbir şeyin sabit olmadığı hissine kapılarak kendine kalıcı bir deđer atfedemez hale gelmesine sebep olmaktadır. Kendi yaşamına yön veremeyen, kendine özgü bir hayata sahip olamayan birey, karakterinden sürekli taviz vermek zorunda bırakılmış, kısacası karakteri aşınarak benlik bunalımına girmiştir.

KAYNAKÇA

- Baumann, Z. (2016). *Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair*. (Çev: I. Ergüden). İstanbul: Versus Kitap
- Bilgir, M. T. (2015). Richard Sennett’in Çalışmalarında Toplumsallaşmanın Bazı Referans Noktaları ve Modernlik. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34, (267-282).
- Grönlund, B. (2007). Some Notions on Urbanity. 6. *Uluslararası Mekân Sentaksı Sempozyumu*, İstanbul.
- Sennet, R. (2010). *Kamusal İnsanın Çöküşü*. (Çev. S. Durak ve A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

- Sennett, R. (1970). *Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial Chicago, 1872-1890*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sennett, R. (1992). *The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sennett, R. (2005). *Saygı*. (Çev. Ç. Öztekin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Sennett, R. (2011). *Otorite*. (Çev. K. Durand). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Sennett, R. (2013). *Zanaatkâr*. (Çev. M. Pekdemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Sennett, R. (2017). *Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri*. (Çev. B. Yıldırım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Sennett, R. (2018). *Building and Dwelling: Ethics for the City*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Çıkar Çatışması Beyanı / Conflicts of Interest Statement:

Çalışmada çıkar çatışması bulunmamaktadır.

There is no conflict of interest in the study.

Maddi Destek / Financial Support:

Bu çalışmada herhangi bir fon veya maddi destekten yararlanılmamıştır.

No funding or financial support was used in this study.

Yazar Katkıları / Contribution Rate of the Authors:

Fikir / *Idea*: BK; Tasarım / *Design*: BK; Veri Toplama / *Data Collecting*: BK; Kaynak Tarama / *Literatür Review*: BK; Analiz ve Yorum / *Analysis and Discussion*: BK; Makalenin Yazımı / *Writing*: BK.

(!) Yazar/yazarlar bu çalışmanın tüm süreçlerinin araştırma ve yayın etiğine uygun olduğunu, etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine uyduğunu beyan etmiştir. Aksi bir durumda Politik Psikoloji Dergisi sorumlu değildir.

(!) *The author/authors declared that all processes of this study are in accordance with research and publication ethics and comply with ethical rules and principles of scientific citation. Otherwise, The Journal of Political Psychology is not responsible.*